

Габелия А.Н.

ОБ АМФОРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ АБХАЗИИ В АНТИЧНОЕ ВРЕМЯ

Абхазский государственный университет, г. Сухум

Аннотация. Наличие гончарного дела, обеспечивавшие потребности населения в посуде и таре, требовавшие определенных технических и экономических условий. Наличие такого производства свидетельствует об определенном экономическом, техническом и культурном уровне развития общества. Среди многочисленного материала Сухумской крепости видное место занимают амфоры, облики которых в значительном количестве встречаются в культурных напластованиях различных слоев. Они разнообразны по форме, составу глины, выделке, времени и центру изготовления. Амфорный материал Сухумской крепости разнообразен как по форме, так и по технологии изготовления. Здесь наряду с местными встречаются амфоры южно-понтийского, средиземноморского и Северо-Причерноморского происхождения.

Ключевые слова: Севастополь, Диоскуриада, Колхида, амфора, технологические признаки, античная эпоха.

Abstract. The presence of pottery, which provided the needs of the population in dishes and containers, which required certain technical and economic conditions. The presence of such production indicates a certain economic, technical and cultural level of development of society. Among the numerous materials of the Sukhumi Fortress, amphorae occupy a prominent place, the images of which are found in significant numbers in the cultural strata of various layers. They are diverse in shape, clay composition, dressing, time and place of manufacture. The amphoric material of the Sukhumi Fortress is diverse both in form and in manufacturing technology. Here, along with the local ones, there are amphorae of South Pontic, Mediterranean and North Black Sea origin.

Key words: Sebastopolis, Dioscuriada, Colchis, amphora, technological signs, the ancient era.

В античное время на территории Абхазии существовал целый ряд греко-местных и римских населенных пунктов (Диоскуриада, Гиенос, Эшера, Севастополь, Питиунт и др.) с развитым сельским хозяйством ремеслами и торговлей. Значительную роль в ремесленном производстве играло гончарное дело, обеспечивавшее бытовые потребности населения в посуде и таре, требовавшие определенных технических и экономических условий. Наличие такого производства свидетельствует об определенном экономическом, техническом и культурном уровне развития общества, о существовании потребности морской транспортной тары – амфор. Изготовление амфор является довольно сложным в техническом отношении, требующем хорошего знания свойств глины и наличия специальных обжигательных печей.

Материалы раскопок Сухумской крепости (античные слои Диоскуриады и Севастополя) позволяют существенно расширить наши представления об амфорном производстве на территории античной Абхазии.

Среди многочисленного материала Сухумской крепости видное место занимают амфоры, обломки которых в значительном количестве встречаются в культурных напластованиях различных слоев. Они разнообразны по форме, составу глины, выделке, времени и центрам изготовления. Их датировка, классификация и определение места изготовления возможно только после тщательного изучения всего

материала. Здесь же мы ограничимся выводами, полученными после предварительного изучения.

Наиболее многочисленной группой амфор является т.н. колхидские амфоры с перехватом. Это коричневоглиняные, из довольно рыхлой глины различных оттенков коричневого цвета, с большим количеством минеральных примесей (табл. 1,2).

Ранние типы колхидских амфор датируются серединой – второй половиной IV в. до н.э. (по материалам Вани, О.Д. Лордкипанидзе). По мнению исследователей, эти амфоры повторяли форму синопских. Позже в морфологии колхидских амфор происходят определенные изменения. А к концу III–II вв. до н.э. они утрачивают сходство с синопскими и приобретают свою оригинальную форму: корпус удлиняется, горло становится коротким, на нем появляется припухлость и слабо выраженный перехват посередине тулова. Исследователи считают, что перехват первоначально был связан с заделкой технологического шва между двумя половинами амфоры. В первых веках нашей эры коричневоглиняные колхидские амфоры подвергаются некоторым изменениям. У них короткое горло, плавно переходящее в округлые плечики, возможно тулово с перехватом. Особенностью этих амфор является наличие на горле ребра. Несколько экземпляров таких амфор (верхние части), обнаруженных нами при зачистке культурных напластований рубежа эр.

Для позднеантичной и раннесредневековой эпох колхидские амфоры классического типа с ярко выраженным перехватом становятся неотъемлемым инвентарем. В данном случае в напластованиях Сухумской крепости часто встречаются амфоры с перехватом различных размеров, цвета и глин. В таких амфорах были совершены два детских погребения.

Другая группа представлена узкогорлыми амфорами; они встречаются в нижних горизонтах второго слоя. Встречаются амфоры из светло-коричневой, хорошо отмученной глины. Горло цилиндрическое, изнутри гофрированное, валик выделен и слегка свисает, ручки в сечении овальные. В напластовании второго культурного слоя встречаются фрагменты светлоглиняной амфоры, в основном фрагменты стен и конической формы ножки (Табл. 4, 1, 2).

В нижних напластованиях Сухумской крепости найдены красноглиняные амфоры местного производства, у которых дугообразная ручка начинается у плеч и соединяется с туловом (табл. 3). Этот тип амфор уникален и характерен для Абхазии. Часты находки светлоглиняных амфор с двустольными ручками косского происхождения, датируемые рубежом нашего летоисчисления.

Амфоры позднего типа в большом количестве встречаются в верхнем культурном слое; это в большей части округлодонные, бороздчатые амфоры с очень коротким и широким горлом, с небольшими петлевидными ручками-ушками в верхней части. Амфоры эти имели, по всей видимости, специальное функциональное назначение, нежели основные типы амфор (Табл. 4. 4–6).

Предварительный анализ амфор Сухумской крепости позволил установить, что в позднеантичную эпоху здесь присутствовали колхидские амфоры двух разновидностей. Одни из них принадлежат хорошо известному и довольно широко распространенному типу с резким ребром под венчиком (табл. 2. 1–3). Внутри горла этому ребру соответствует угловатый желобок. Но нужно отметить, что, при общем морфологическом сходстве сухумских амфор с подобными сосудами из других регионов, они выделяются некоторыми технологическими признаками. Так, у них сохраняется завиток на внутренней стороне ножки, так называемая «улитка». Она образовалась в результате изготовления ножки методом спирального жгутового налепа. Такая техника формирования ножки была характерна для всех колхидских амфор эллинистического времени, а в III веке снова встречена только у амфор из Сухумской крепости. У этих амфор и горло формировалось налепной техникой, являясь особенностью Сухумских амфор.

Кроме того, т.н. сухумские амфоры выделяются и по глине – они имеют разнообразный цвет от светлого до серо-коричневого. В качестве примеси в ней использован песок с кварцем и шпатом. Все эти признаки соответствует природному сырью из района Сухума (Внуков С.Ю.). Так что данные амфоры, по всей видимости, являются местной продукцией.

Вторая разновидность колхидских амфор из Сухумской крепости является довольно необычной. Это небольшие сосуды с валикообразным или невыделенным венчиком, маленькими изогнутыми ручками и прямым, слабо припухлым или расширяющимся кверху горлом без ребра под венчиком. Эти амфоры изготавливались методом вытягивания, у них нет никаких следов спирально-налепной техники. Различаются они по глине.

Таким образом, среди амфор Сухумской крепости колхидские амфоры представлены двумя морфологическими разновидностями, принадлежащими разным технологическим традициям. Некоторые из этих амфор, по всей видимости, являются местной модификацией общеколхидской формы. Другие, довольно редкие, являются местными, но из другого центра Абхазии.

В IV в. в амфорном комплексе Сухумской крепости наблюдаются существенные изменения; резко преобладают сосуды местного производства, постепенно исчезают сосуды второй разновидности, происходит формирование новой формы. [3, с. 1–3].

Таким образом, амфорный материал Сухумской крепости разнообразен как по форме, так и по технологии изготовления. Здесь наряду с местными встречаются амфоры южно-понтийского, средиземноморского и Северно-Причерноморского происхождения. Наиболее многочисленна местная или изготовленная на месте по импортным образцам. По всей видимости, Севастополь был центром производства колхидской, из коричневоглиняной, тары. Такое производство могло начаться здесь еще в конце IV в. до н.э., эллинистическую эпоху. Особого размаха оно достигло в позднеантичную эпоху. Этот весьма информативный материал свидетельствует о торгово-экономических связях Севастополя с внешним миром (табл. 1–4).

Материалы раскопок Сухумской крепости позволяют существенно дополнить и уточнить наши представления об амфорном производстве на территории Абхазии и всей Колхиды. По всей видимости, Диоскуриада-Севастополь были в числе центров-производителей колхидской или «коричневоглиняной» тары. Такое производство могло начаться здесь еще в конце IV до н.э. Особого размаха оно достигло в поздний римский период, когда Колхида активно экспортировала свою продукцию практически по всему Причерноморью и за его пределы.

Источники и литература

1. Внуков С.Ю. О выделении разновидностей коричневоглиняных а-мфор. Проблемы истории, филологии, культуры. Вып. 10, М., Магнитогорск; 2001.
2. Внуков С.Ю. Причерноморские амфоры I в. до н.э.–II в. н.э. (морфология). М., 2003.
3. Габелия А.Н. Абхазия в предантичную и античную эпохи. Сухум, 2004.
4. Трапш М.М. Древний Сухуми. Труды. Т. II. Сухуми, 1969.
5. Шервашидзе Л.А., Соловьев Л.Н. Исследования древнего Севастополя. СА. № 3. 1960.
6. Цецхладзе Г.Р. Производство амфорной тары в Колхиде. Греческие амфоры. Саратов, 1992.

Таблица 1

Таблица 2

Таблица 3

Таблица 4

